

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Djorayev Ilhom Raimjon o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ

АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЖИҲАТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR